

СУД-КИМЁ АМАЛИЁТИДА ВЕРАПАМИЛ ДОРИ ВОСИТАСИДАН ЗАҲАРЛАНИШ.

¹Н.М.Мирзарахманова,

²М.И.Нурматова.

Тошкент фармацевтика институти. Ўзбекистон.

mirzakarimxolqoziyev@gmail.com

тел:+998976165000

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7355176>

Кириш. Ҳозирги вақтда юрак касаллигини даволашда ишлатиладиган дори воситаларни қўллашда ихтиётсизлик оқибатида заҳарланиш ҳолатлари юз берилаётганлиги кузатилмоқда. Верапамил тиббиётда асосан юрак ишемик касалликлари жумладан стабил зўриқиш стенокардияси, ностабил стенокардия постинфаркт стенокардия, аритмиялар, пароксизмал юрак қоринчалари устки тахикардияси тез атриовентикуляр ўтказувчанлик билан бўлган юрак бўлмачаларини қалтирашида қўлланилади[1].

2021 Республика суд тиббий экспертиза илмий-амалий маркази Тошкент вилоят филиали суд-кимё бўлимига 1951 й.т “А.Г” мурдасининг ички аъзо бўлаклари (ошқозон, жигар ва қон) намуналари ҳамда ашёвий далил сифатида Верапамил дори воситаси ёзилган дори пластинкаси тақдим этилди. Тадқиқотнинг мақсади: Биологик объектлардан Верапамил дори воситасини юпқа қатлам хроматография усулларида аниқлаш

Усул ва услублар. Бунинг учун нордонлаштирилган сув А.А.Васильева усулидан фойдаланилди. 200 мл қуруқ колбага 100 г биологик объектлар (жигар, ошқозон) алоҳида олиниб, яхшилаб майдаланди ва устидан 200мл дистилланган сув солинди, суюқлик шароити универсаль индикатор ёрдамида рН 8-10 қадар етказилди. Сўнгра сувли қисм дока фильтр орқали тоза қуруқ колбага ўтказилди ва 10 мл хлороформ ёрдамида 3 марта экстракция қилинди. Органик эритма қавати ажратилиб 5г сувсиз натрий сульфат тузи солинган фильтр қоғозидан чинни идишга ўтказилди ва ҳона ҳароратида порлатилди. Таҳлиллар юпқа қатлам хроматографияси усулида олиб борилди. Таҳлилни олиб бориш учун КСК пластинкаси қўлланилди[2-3]. Эритувчи система сифатида хлороформ-ацетон-25% аммиакнинг (4,7:9:2:1) нисбатдаги аралашмасидан фойдаланилди. Таҳлилларни кейинги босқичида ашёвий далил сифатида тақдим этилган верапамил таблеткасидан 95% этил спирти ёрдамида 100 мкг/мл ишчи эритма тайёрланди. Қуруқ қолдиқ 1,0 мл спиртда эритилди ва пластинканинг старт чизиғининг биринчи нуқтасига шиша капилляр

найча ёрдамида 1,0 мкл верапамилнинг ишчи эритмасидан 0,1 мл томизилди. Ёнига ундан 1,5 см оралиғида биологик объект жигар, ошқозон ва қондан ажратиб олинган текширилувчи эритманинг спиртли эритмаси томизилди ва хона ҳароратида қуритилди. Пластинка хлороформ-ацетон-25% аммиак (4,7:9:2:1) нисбатдаги эритмаси билан олдиндан тўйинтирилган камерага туширилиб, эритувчилар fronti 10 см баландликка кўтарилишига қадар қолдирилди. Эритувчи аралашмаси финиш чизиғига етганда пластинка камерадан олиниб, хона ҳароратида қуритилди. Таҳлил натижалари 1-расмда келтирилган.

1-расм. Верапамил дори воситасининг биологик объектлар (ошқозон, жигар) дан ажратиб олинган дори воситасининг хроматографик кўриниши.

Натижалар: Биологик объектлардан ажратиб олинган ажралмалар хроматографияланганда R_f қийматлари мос равишда 0,72 тенг зарғалдоқ ранг ҳосил бўлди. Худди шу тартибда верапамилнинг стандарт ишчи эритмаси томизилган нуқталарда ҳам ($R_f=0,72$) тенг зарғалдоқ рангли доғлар кузатилди.

Хулосалар: Верапамил дори воситасини ЮҚХ таҳлил шароитлари ишлаб чиқилди. Бунда қўзғолувчи фаза сифатида хлороформ-ацетон-25% аммиак (4,7:9:2:1) нисбатдаги аралашмаси танланди. Очувчи реактивлар сифатида Мунье бўйича тайёрланган Драгендорф эритмасидан фойдаланилди. Олинган натижалар биологик объектлар ва биологик суюқликлардан ажратиб олинган верапамилни аниқлашда тадбиқ этилди ва ушбу дори воситасидан ўткир заҳарланиш содир бўлганлиги тасдиқланди.

References:

1. Vidal www.ru.
2. Карташов В.А., Чернова Л.Х. Химико-токсикологический анализ. Ч. 2: Методы исследования. Тонкослойная хроматография. –Майкоп: Качество, 2011. – 92-95с
3. М.И. Нурматова, З.А. Юлдашев Имидоклоприд ва ацетомиприд пестицидларини юпқа қатлам хроматографик таҳлил услубини ишлаб чиқиш // Фармацевтика журналі.- 2019.- №1. –С. 48-54.